

OLIV TA'LIM MUASSASALARINING REJA-MOLIVAVIY FAOLIVATI

Salixov Saidamir Alisher o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi dotsenti, PhD
saidamir.solihov@mail.ru
+998 90 326 1696

Mirzayev Sardor Mahammadiyevich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi
+998 91 531 00 92
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18322418>

Annotatsiya

Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarining reja-moliyaviy faoliyati, uning mazmuni va ahamiyati tahlil qilinadi. Reja-moliyaviy boshqaruvning asosiy elementlari, moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish va mablag'lardan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, reja-moliyaviy faoliyatni takomillashtirish oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi va ta'lim sifati oshishiga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, reja-moliyaviy faoliyat, moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish, moliyaviy boshqaruv.

Аннотация

В статье рассматривается плано-финансовая деятельность высших учебных заведений, ее содержание и значение. Проанализированы основные элементы финансового планирования, бюджетирования и эффективного использования финансовых ресурсов. Обосновано, что совершенствование плано-финансовой деятельности способствует повышению финансовой устойчивости вузов и качества образовательных услуг.

Ключевые слова: высшее образование, плано-финансовая деятельность, финансовое планирование, бюджетирование, финансовое управление.

Abstract

This article examines the planning and financial activities of higher education institutions, focusing on their content and importance. The main elements of financial planning, budgeting, and efficient use of financial resources are analyzed. It is substantiated that improving planning and financial activities contributes to enhancing financial sustainability and the quality of educational services in higher education institutions.

Keywords: higher education, planning and financial activity, financial planning, budgeting, financial management.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar sharoitida oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda reja-moliyaviy faoliyat alohida ahamiyat kasb etib, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larni samarali boshqarishni ta'minlaydi. Reja-moliyaviy faoliyat oliy ta'lim muassasalarining barqaror ishlashi, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ta'lim sifati oshishining asosiy omillaridan biridir.

Asosiy qism

Reja-moliyaviy faoliyat oliy ta'lim muassasasining moliyaviy resurslarini rejalashtirish, taqsimlash va nazorat qilish jarayonini o'z ichiga oladi. Ushbu faoliyatning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash;
- byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larni rejalashtirish;
- xarajatlarni optimallashtirish;
- moliyaviy intizomni ta'minlash.

Mazkur vazifalarning bajarilishi oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy rejalashtirish o'rta va uzoq muddatli rivojlanish rejalariga asoslanadi. Byudjetlashtirish jarayonida ta'lim xizmatlari, ilmiy-tadqiqot faoliyati va boshqa yo'nalishlar bo'yicha daromad va xarajatlar rejalashtiriladi. Reja-moliyaviy faoliyatning samarali tashkil etilishi mablag'lardan maqsadli va oqilona foydalanish imkonini beradi. Reja-moliyaviy faoliyatni to'g'ri tashkil etish oliy ta'lim muassasalarining boshqaruv samaradorligini oshiradi. Moliyaviy

rejalashtirish orqali resurslardan foydalanish ustuvor yo'nalishlari belgilanadi, ta'lim va ilmiy faoliyatni rivojlantirish uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Natijada ta'lim sifati, professor-o'qituvchilarni rag'batlantirish va moddiy-texnik bazani rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarining reja-moliyaviy faoliyati ularning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Moliyaviy rejalashtirish va byudjetlashtirish tizimini takomillashtirish, moliyaviy nazoratni kuchaytirish va resurslardan samarali foydalanish oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, reja-moliyaviy faoliyatni zamonaviy boshqaruv mexanizmlari asosida rivojlantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
- 2.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-637).
- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni – "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi".
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni – Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
- 5.Xudoyqulov S.K. Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy boshqaruv. – Toshkent, 2019.
- 6.G'afurov U.V. Ta'lim tizimini moliyalashtirish mexanizmlari. – Toshkent, 2020.

